

Anexo 10

Meta 01: **VISITAS IN LOCO**

APRESENTAÇÃO

Este anexo objetiva apresentar as ações desenvolvidas pela equipe de pesquisadores do Produto 3, do eixo de Assistência Técnica, para o alcance da meta pactuada no âmbito do subproduto 3.2, a saber: 09 (nove) visitas *in loco* previstas no produto 3.2.

Considerando o contexto da Pandemia do Covid-19, foram realizados alguns ajustes que não comprometeram os resultados finais previstos no projeto, uma vez que os objetivos previstos relacionados com esta meta foram alcançados, sobretudo o desenvolvimento do sistema de monitoramento da gestão do PDDE e suas Ações Integradas.

3.1 Visitas *in loco*

Esta meta consistiu na realização de 09 (nove) visitas *in loco*. Os pesquisadores realizaram, ao longo do projeto, alguns ajustes considerando que grande parte da execução do projeto ocorreu durante a Pandemia do Covid-19, sendo possível a realização de apenas, 02 (duas) visitas.

No entanto, esse fator não prejudicou o desenvolvimento do trabalho, sendo possível a realização de outras ações que subsidiaram o trabalho *in loco* a ser desenvolvido posteriormente, no retorno dos profissionais às atividades presenciais.

A partir do redimensionamento das ações, os pesquisadores desenvolveram um projeto de pesquisa intitulado “Desenvolvimento de Estratégias de Monitoramento para o Programa Dinheiro Direto na Escola na Região Nordeste”. O projeto foi operacionalizado em 2021 e foram realizadas 18 entrevistas remotas com gestores escolares que também atuavam como Presidentes de UEx. O Quadro 2, a seguir, apresenta a relação das escolas onde atuam os diretores que participaram da pesquisa.

Quadro 2. Relação das escolas onde atuam os gestores escolares entrevistados

ESTAD O	ESCOLA
PI	Escola Padre Joaquim Nonato Gomes
PI	Escola Murilo Braga
PE	Ginásio Pernambucano
PE	Escola Técnica Estadual Aderico Alves de Vasconcelos
AL	Escola Monsenhor Hildebrando Verissimo Guimarães
AL	Escola Prof. Benício Barbosa
SE	Escola Oscar Nascimento
SE	Escola Antônio Lourenço da Silva
MA	Escola Municipal Ensino Fundamental Padre Carvalho
MA	Escola Municipal de Ensino Fundamental Benedito Leandro do Lago
BA	Creche Municipal Mãe Marieta

BA	Escola Municipal Dom Valfredo Tepe
BA	Escola Municipal Novo Tempo
BA	Escola Municipal Pinóquio
RN	Escola Municipal Pedro Costa e Silva
RN	Escola Duque de Caxias
PB	EMEF Professor Nino
PB	EMEF Presidente Tancredo de Almeida Neves
CE	Centro de Educação Infantil Terezinha Rodrigues da Silva
CE	Escola Demócrito Rocha

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Esse contato com os gestores foi essencial no diagnóstico para o desenvolvimento do Sistema de Monitoramento da gestão do PDDE, que é um dos objetivos do produto. As transcrições das entrevistas estão indicadas no Apêndice 05 deste relatório.

A operacionalização do projeto também viabilizou a elaboração de um capítulo de e-book, que publicado pelo CECAMPE-NE, intitulado *Fatores Determinantes nos Processos de Gestão do PDDE*. O E-book tem como título “Os novos gerenciamentos de ações para o fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola”.

No segundo semestre de 2022, a equipe de pesquisadores iniciou o planejamento das visitas *in loco*, considerando a redução dos casos de Covid-19. O principal objetivo dessas visitas passou a ser a avaliação do Sistema de Monitoramento da Gestão do PDDE, uma vez que a percepção dos gestores escolares sobre as dimensões, indicadores e métricas de avaliação são essenciais para a validação do sistema.

No mês de novembro, foram realizadas duas (02) visitas a escolas na cidade de Salvador. Uma creche chamada “Primeiros Passos”, localizada no Bairro Cajazeiras VII, com 379 estudantes e uma escola de ensino fundamental I e II denominada “Escola Municipal da Palestina”, que tem 791 estudantes matriculados, e está localizada no bairro da Palestina.

A visita na Creche “Primeiros Passos” foi mais produtiva porque a diretora já havia participado de eventos e cursos promovidos pelo CECAMPE-NE. A discussão da proposta do sistema foi proveitosa porque a gestora da UEx demonstrou bom nível

de conhecimento acerca das dimensões e dos indicadores, e exemplificou vários indicadores com documentos que indicam a maneira como o PDDE é gerido na escola. A única sugestão da gestora envolveu o peso de duas dimensões. Ela sugeriu ampliar o peso da Organização Administrativa para 02 e reduzir o peso da Participação Social para 01. Após uma conversa com duração de 60 minutos, realizou-se uma visita na escola para conhecer a infraestrutura, que está bem conservada. Algumas fotos da visita são apresentadas na Figura 1, a seguir.

Figura 1. Imagens da visita a Creche Primeiros Passos – Cajazeiras VII

Foto 1: Faixada da Escola

Foto 2: Sala de aula

Foto 3: Sala de aula

Foto 4: Imagem do pesquisador e da diretora da escola

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Na “Escola Municipal da Palestina”, as duas professoras que atuam na direção da escola não conheciam o CECAMPE-NE, o que demandou do pesquisador uma explicação inicial. A falta de informação dificultou o início da visita, pois não houve permissão para gravação. A avaliação do SMGe foi positiva e não houve nenhuma sugestão de alteração. A escola tem boa infraestrutura e, durante a visita, a diretora

apresentou equipamentos e benfeitorias realizadas com recursos do PDDE, o que revela a importância dessa política pública para a manutenção da escola. A Figura 2, a seguir, apresenta algumas imagens da visita a escola.

Figura 2. Imagens da visita a Escola Municipal da Palestina

Foto 1: Projetos executados na escola

Foto 2: Sala de Leitura

Foto 3: Mural Educativo

Foto 4: Imagem do pesquisador e da diretora da escola

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Durante as visitas as escolas, o pesquisador responsável pelo monitoramento *in-loco* identificou dificuldades das diretoras na avaliação das dimensões e indicadores de gestão do SMGe, uma vez que duas dimensões (Gestão Contábil-Financeira e Prestação de Contas) eram realizadas no âmbito das secretarias de educação, e não puderam colaborar com o sistema. Na etapa de realização das entrevistas, os pesquisadores também perceberam a dificuldade dos gestores nessas dimensões.

Esse fato levou a uma mudança na ação dos pesquisadores, uma vez que a realização de visitas *in loco* nas escolas demandaria recursos do CECAMPE-NE já previstos no projeto, mas os resultados obtidos não colaborariam com a validação do SMGe. Desta forma, com o apoio da coordenação do Eixo de Assistência Técnica, o foco da avaliação do SMGE passou a ser os dirigentes e técnicos das Entidades Mantenedoras e Entidades Executoras, uma vez que os profissionais que atuavam nas secretarias municipais realizavam as prestações de contas e conheciam todas as dimensões do PDDE e suas Ações Integradas. Assim, o pesquisador foi convidado a participar de encontros presenciais com dirigentes municipais e estaduais, além de técnicos e gestores escolares.

O pesquisador responsável pelo desenvolvimento do SMGe atuou como palestrante em três encontros presenciais, realizados nas cidades de Salvador-BA, João Pessoa-PB e Recife-PE, no mês de novembro de 2022, e coordenou a oficina de avaliação das dimensões, indicadores e critérios de avaliação.

O Encontro Presencial – PDDE e Ações Integradas, com carga horária de 08 horas, teve uma programação que abrangeu duas palestras com respectivos títulos, “O monitoramento da qualidade da Assistência Técnica do PDDE no CECAMPE/NE: onde estamos? Para onde vamos?” e “Proposta de um Sistema de Monitoramento da Gestão do PDDE pelo CECAMPE/NE”. No turno vespertino, foi realizada a oficina de trabalho, “Avaliação das Dimensões, Indicadores e Métricas de um Sistema de Monitoramento da Gestão do PDDE”. A seguir, são apresentados os cards com informações sobre os eventos. Os slides da apresentação estão indicados no Apêndice 04.

Figura 3: Cards dos Encontros Presenciais

Fonte: CECAMPE/NE, 2022.

O evento realizado em Salvador teve 63 participantes. O de João Pessoa contou com 184 participantes e o de Recife 25, perfazendo um total de 272 gestores municipais e estaduais, técnicos das secretarias que atuam em atividades vinculadas aos programas do FNDE, e alguns gestores de UEx. Essa mudança na estratégia de avaliação do SMGe foi acertada, uma vez que os gestores e técnicos tinham conhecimento de todas as dimensões e indicadores do sistema desenvolvido pelo CECAMPE-NE. Na Figura 4, a seguir, são apresentadas fotos dos encontros com dirigentes e técnicos realizados nas três cidades.

Figura 4. Fotos dos encontros realizados com gestores e técnicos

Foto 1: Evento realizado em Salvador/BA

Foto 1: Evento realizado em João Pessoa/PB

Foto 3: Evento realizado em Recife/PE

Fonte: CECAMPE/NE, 2022.

A realização das visitas in loco e os diagnósticos realizados a partir de entrevistas e dos questionários aplicados no âmbito das capacitações, como também

a realização das oficinas nos encontros de dirigentes foram fundamentais para a proposição de um de um Sistema de Monitoramento da Gestão do PDDE (SMGe) e o mapeamento das boas práticas. Os resultados possibilitaram ainda a elaboração de um manual de boas práticas de gestão, elaborado em conjunto com os pesquisadores do Produto 2.